

THE DESCRIPTION OF NATURE IN THE POETRY OF MUHAMMAD

RASUL MIRZO

Fayzullaeva Rayhon Abdullaevna

Associate Professor of Information Technologies and Management University

Abstract

This article discusses the scope of the lyrics of Muhammad Rasul Mirzo and the place of the poet's lyrical heritage in the poetry of his time.

Keywords

Landscape, divan, lyrical genres, traditionalism, ghazal, radif, poetic arts, simile.

Аннотация. Ушбу мақолада Муҳаммад Расул Мирзо лирикаси мавзу кўлами ва шоир лирик меросининг ўз замонаси шеърлятида тутган мавқеи ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар. Пейзаж, девон, лирик жанрлар, анъанавийлик, ғазал, радиф, шеърлий санъатлар, ташбеҳ.

XIX аср охири ва XX аср бошлари Хоразм адабий муҳити намояндаси Муҳаммад Расул Мирзо ўзига қадар шаклланган шеърлят ва ўз даври адабий муҳитининг кўплаб адабий анъаналарини давом эттирди. Ранг-баранг мавзуларда қалам тебратди. Ўзининг лирик мероси билан ўзбек шеърлятида муносиб ўрин қолдирди. Мирзо лирикасининг мавзу кўламини шартли равишда қуйидагича таснифлаш мумкин: ишқий мавзудаги шеърлар, ирфоний шеърлар, ижтимоий-маиший шеърлар, пейзаж мавзусидаги шеърлар. Мазкур мақоламизда шоирнинг пейзаж мавзусидаги шеърларига тўхталиб ўтамиз.

Мирзо лирик меросида табиат тасвири акс этган туркум шеърлар нисбатан озчиликни ташкил этади. Туркий адабиётда бу мавзунинг тарихи анча қадимий. Адабиётимиз тарихида Носириддин Рабғузийнинг

Кун ҳамалға кирди эрса келди олам наврўзи,

Кечди баҳман замҳарир қиш қолмади қору бузи¹,
байти билан бошланувчи ғазали пейзажнинг илк намунаси сифатида эътироф этилади. Туркий адабиётдаги бу мавзуда яратилган асарлар тўғрисидаги мулоҳазалар шуни кўрсатадики, “уларда шоир ёки лирик қаҳрамон мақсади табиат гўзаллигидан завқланиш, яшашга, яратувчанликка бўлган иштиёқни, ҳаётни севишга бўлган ҳис-туйғуларни оширишга қаратилади, инсон ва табиат борасидаги фалсафий мушоҳадаларга чорлайди”². Мирзонинг баҳор фасли тасвири ва ёр гўзаллигининг мадҳи уйғун ҳолда акс этган қуйидаги ғазали ҳам шундай хулоса беради:

Қил, эй оромижоним, сайри саҳроким баҳор ўлмиш,
Қилиб ашжор зоҳир гул, чаманлар лолазор ўлмиш.
Сани истаб яқосин чок этиб тирноғ ила гуллар,
Бошидин то оёқ хуноб ила жисми фиғор ўлмиш.
Фиғонлар айлар эрса сарв, тонг эрмас, насим эсгач,
Равон қаддинг ғамин тортардин ул девонавор ўлмиш.
Қилиб гул гулшан ичра Лайлиосо жилвалар зоҳир,
Онинг ишқида булбул ун чекиб мажнуншиор ўлмиш.
Тароват зоҳир айлаб чашмалар атрофида сабза,
Топиб нашъу намо андоқки, хатти лаъл ёр ўлмиш.
Намойишлар бериб гуллар юзи устиға сунбуллар,
Нечукким хўблар гисусидек зеби узор ўлмиш.
Ғаниматдур баҳор айёми етқур васлига ҳар тун,
Неча муддат эрур Мирзо ғами ишқингда зор ўлмиш.[17^б-18^а]

¹ Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: “Ёзувчи”, 1990. – Б. 37.

² Жўраев Ж. Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2009. – Б. 73.

Ғазалда ишқий кечинмаларни янада ёрқинроқ ифодалаш мақсадида шоир пейзаж деталларидан унумли фойдаланиб, гўзал ташбеҳ, ташхис, талмеҳ ва интоқ каби қатор шеърий санъатларни қўллаш баробарида бетакрор манзара чизади.

Хоразм шоирлари ижодида баҳор фаслига бағишланган шеърлар анчагина. Мунис ва Огаҳийлар қаторида кейинги авлод шоирлари поэтик меросида баҳор мавсумига бағишланган шеърлар туркуми вужудга келган. Хусусан, Муродийнинг “Ҳақ лутфидин кийибдур фасли баҳор сабза” мисраси билан бошланувчи қасидаси, Фаррухнинг “Навбаҳор айёми келди, қиш кетиб ҳам бўлди ёз”, Султонийнинг “Чун баҳор айёми келди зийнатафзо бўлди боғ” ва “Ичмак эрур баса хуш фасли баҳор шарбат”, Табибийнинг “Муждаким, келди туман нузҳат бирла фасли баҳор”, Оқилнинг “Фасли баҳор айёмидур, ҳар ён очиб гул бу кун” мисраси билан бошланувчи ғазаллари шулар жумласидандир. Мирзонинг “Гул” радифли ғазали ҳам бу туркумнинг сара намуналаридан бири. Ғазал бутун борлиқнинг қудратли яратувчиси Аллоҳ таолога ҳамд билан бошланади:

Ҳамд ул Холиқға, лутфидин намоён бўлди гул,

Навбаҳор айёми саҳроларда меҳмон бўлди гул. [23^б]

Ҳар бир мавжудот Унинг иродаси билан бунёд бўлгани каби гул ҳам Яратувчининг ижоди, лутфининг нишонаси. Янгиланиш фаслининг меҳмони. Қудратли зот ўз қудратини намоён қилиб, наботот оламига осмондан сув сепиб, ер юзини гулшанга айлантирди. Гулларни хандон қилди:

Қодиреким ер юзи узра набот ажсомиға

Қудратидин су отиб оз чоғда хандон бўлди гул.

Жаҳон бўстониға гўзаллик ва мусаффолик етказиб, бутун оламини безади. Тонг чоғида очилган беҳисоб гуллар бутун оламини безади. Таҳлилға олинган шеърларда баҳор фаслининг бетакрор гўзаллиги, ундан завқланиш, бу фаслнинг

инсон қалбини қайтадан жунбушга келтирадиган латофати санъаткорона тасвири ўқувчига ўзига хос эстетик завқ бахш этади.

Умуман, Мирзо лирикасининг мавзу кўлами ранг-баранг. Шоир ўз даврига қадар ижод қилган шоирлар томонидан куйланган ва шакллантирилган адабий мавзуларда қалам тебратиб, адабиёт тарихида муносиб ўрин эгаллади.

Адабиётлар:

1. Жўраев Ж. Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2009. -138 б.
2. Муҳаммад Расул Мирзо. Девони Мирзо. Кўлөзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. №904/IV
3. Муҳаммад Расул Мирзо. Девони Мирзо. Кўлөзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. №904/IV